

ПАРТИСИПАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Мурадова Мафтуна Комиловна

ТДПУ имени Низоми,

Преподаватель кафедры «Общая педагогика»

maftunahonmuradova@g.mail.com (+998941158572)

Аннотация: В данной статье рассмотрены термин участие и участие в воспитании, пути развития навыка психологического проектирования коллаборативного педагогического процесса на основе партисипативного подхода, требования к нему, проведение коллаборативного педагогического процесса путем психологического воздействия на учащихся и организация их совместной деятельности. описаны возможности. Кроме того, дается информация о педагогико-психологических возможностях и эффектах воспитания, которые реализуются при организации совместного обучения со студентами.

Ключевые слова: Педагогическое сотрудничество, участие, участие, стратегии сотрудничества, деятельность учителя, общение, педагогико-психологические требования, педагогическое мастерство, студенты, вербальное общение, невербальное общение.

Abstract: In this article, the term participation and participation in education, ways to develop the skill of psychologically designing a collaborative pedagogical process based on a participatory approach, requirements for it, conducting a collaborative pedagogical process by psychologically influencing students and their joint activities organization possibilities are described. In addition, information is given about pedagogical and psychological opportunities and the effects of education that are realized when cooperative education is organized with students.

Key words: Pedagogical cooperation, participation, participation, cooperation strategies, teacher activity, communication, pedagogical-psychological requirements, pedagogical skills, students, verbal communication, non-verbal communication.

Формирующийся в настоящее время рынок труда предъявляет новые требования к качеству и уровню профессиональной подготовки высокообразованных, квалифицированных, творчески активных специалистов, способных применять свои знания, интеллект и потенциал в различных областях. Поэтому роль образовательных школ, важнейшей задачей которых является предоставление каждому ученику возможности использовать свой опыт, возможности, творческий потенциал, возрастает и становится все более актуальной.

Современная эпоха развития общества, характеризующаяся инновационными изменениями, способна обеспечить поступательное развитие социокультурного потенциала страны с целью создания высокоэффективной, стабильной и высокопрофессиональной системы образования и регулярного обновления существующей система требует объединения научных и педагогических сил. Старые организационные формы, направленные на реализацию «знающего» подхода к образовательной деятельности, не могут создать диалогового сотрудничества между учеником и учителем.

Современная эпоха развития общества, характеризующаяся инновационными изменениями, способна обеспечить поступательное развитие социокультурного потенциала страны с целью создания высокоэффективной, стабильной и высокопрофессиональной системы образования и регулярного обновления существующей система требует объединения научных и педагогических сил. Старые организационные формы, направленные на реализацию «знающего» подхода к образовательной деятельности, не могут создать диалогового сотрудничества между учеником и учителем.

Термин «участие» ввел в научную жизнь Леви Брюль, который рассматривал участие как целостное явление солидарности за счет «экзистенциального родства» (участия) с другим человеком. Участие, по его мнению, также определяется как стремление находиться в более комфортном психосоматическом порядке, обеспечивающем наибольшую адаптацию. На современном этапе такую адаптацию можно описать понятием «субъект-субъектные отношения».

Таким образом, участие будущего учителя представляет собой творческий подход и педагогическое сотрудничество, а означает сотрудничество, связанное с общими интересами, ценностями, взглядами, выраженными равноправием учителей и учащихся, совместным управлением, основанным на субъектно-предметных профессиональных качествах понимается человек, с которым связаны отношения.

Совместная деятельность в социальной педагогике и психологии представляет собой организованную систему совместно действующих субъектов. Такое сотрудничество имеет особое значение, поскольку направлено на активное совместное осуществление образовательной деятельности. Различные аспекты совместной деятельности показаны в следующем [2, С.68]:

- объединение участников процесса в пространстве и времени, при котором создается атмосфера непосредственного общения и общения между субъектами процесса. У них будет возможность действовать, обмениваться информацией и работать вместе;

- наличие у субъектов процесса единой цели - осознание результата совместной деятельности, учет потребностей и интересов каждого из участников совместной деятельности, а также интересов всего сообщества;

- наличие участников процесса и руководителя, правильное распределение задач между ними;

•распределение между участниками процесса совместной деятельности, взаимная соразмерность этих задач поставленным целям, задачам, условиям, средствам, составу исполнителей и их классификация по уровню их мастерства.

Сегодня сотрудничество студентов в педагогике рассматривается как важное условие социальной и духовной гармонии. Этот процесс интеграции воплощает в себе студентов и молодежь.

Совместная деятельность носит многоцелевой характер. Это обеспечивает согласование его связей между внутренней и внешней системами. Норма индивидуальной активности проявляется в связи с условиями существования и деятельности самого индивида и в процессе групповой деятельности. Это гарантирует, что индивидуальная и совместная деятельность дополняет и обогащает друг друга. Он также создает индивидуально ориентированные и социально регулируемые условия для совместной деятельности.

В этом процессе у учителя должен быть свой особый метод, использующий партиципаторный подход. Этот метод характеризуется следующим [4, С.30]:

- обладание эмоциональным подъемом и художественным творчеством;
- эмоционально-методический;
- сотрудничество в форме дебатов;
- интеллектуально-методический.

Участие педагогов как субъекта их деятельности напрямую зависит от следующих условий, обеспечивающих непрерывное развитие:

- организация образовательного процесса на основе педагогического сотрудничества и подготовка учителей к его эффективной реализации;
- внедрение содержания образования на основе педагогического сотрудничества и методической подготовки педагогов по его реализации;
- вооружение педагогов методическими заданиями, служащими подготовке их к организации педагогического процесса, основанного на сотрудничестве;

➤ развитие компетенций педагогов в области реализации кооперативного образовательного процесса.

В процессе совместной педагогической деятельности деятельность студентов также будет иметь конкретное содержание определенного уровня.

Две самостоятельные стороны деятельности - чтение и обучение, а также система общения учителя и ученика позволяют определить взаимоотношения в процессе сотрудничества. В этом месте общение между учителем и учеником может быть уникальным выражением их отношений. Именно поэтому общение в педагогическом процессе выступает как основная форма деятельности. Эта система определяет сущность взаимоотношений учителя и учеников [5, С.130].

Содержание работы учителя заключается в воздействии на умственное и духовное развитие учащихся. Поскольку в основе участия лежит диалогическая форма общения, в этом процессе психическое сотрудничество учителя проявляется как основной способ общения учащихся.

Общение позволяет учащимся непосредственно знакомиться с наследием своих предков и культурными ценностями, созданными узбекским народом на протяжении веков. Речь учителя как основной инструмент обеспечивает общение учащихся с культурными ресурсами. Они усваивают способы мышления и его содержание с помощью речи учителя. Именно поэтому преподаватель должен обладать высокими навыками культуры речи, богатым словарным запасом, владеть высоким уровнем произношения, ритма, четкой дикции.

Как видно из вышеизложенного, речь педагога играет ключевую роль в налаживании сотрудничества между учителем и учащимися. Ведь речь учителя – это вербальный компонент взаимодействия и сотрудничества.

Наши наблюдения показывают, что многие педагоги до сих пор не до конца понимают сущность невербального общения. Во взаимодействии учителя и учащихся невербальная коммуникация осуществляется по ряду направлений:

- с помощью действий;
- на основе обязательств;
- с помощью жестов, тонов;
- через расстояние связи;
- через визуальное взаимодействие.

Мы попытались проанализировать компоненты невербальной коммуникации в отношениях учитель-ученик. Аспект общения, связанный с мимикой, важен в установлении общения между учителем и учащимися, позволяет быстро услышать мысли друг друга. Своевременная улыбка, отражение уверенности в себе в лице учителя или ученика – основа для установления между ними позитивных отношений.

Большинство учителей стараются произвести впечатление на учеников, придавая им особое выражение лица. Суровое выражение их лиц увеличивает давление в классе. Хотя такое выражение лица учителя призвано уничтожить учеников, оно помогает ученикам быть дисциплинированными и хорошо учиться, а педагогу легче управлять студенческим коллективом. При этом учитель меняет свое лицо по отношению к определенным ученикам. Однако педагогам следует держаться подальше от таких случаев [4, С.35].

Развитие компетенций студентов рассматривается как насыщенный и увлекательный процесс, продолжающийся в течение этих лет, состоящий из моментов трудности, депрессии и удовольствия, побед и поражений. В этом процессе не только доводится до совершенства компетентностная подготовка студентов, но и развиваются их физические и волевые качества, они воспитываются интеллектуально, нравственно и эстетически. В таком сложном процессе студенты должны быть физически, коммуникативно, работать с информацией, саморазвитием, формированием общих компетенций, связанных с наукой, добровольным обучением, высокой квалификацией со стороны педагогов и родителей, психологическим контролем и психологическими

законами в каждой отдельной ситуации. требует применения на месте. Поэтому целесообразно формировать высокопсихически, нравственно и интеллектуально развитую личность, строить образовательный процесс на партиципаторном подходе и психологических законах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сонли қарори // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлар тўплами” 2017 й., 10 апрель, 14-сон, 230-модда.
2. Абдуллажонова М., Исақова М., Зокирова М., Исроилжонов С. Ижтимоий психологик тренингдан практикум. – Ф.: ФарДУ. 2013. – 68 б.
3. Берн. Э. ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ. психология человеческих отношений Перевод с английского, предисловие и примечания А. И. Фета. Общ.ред. М.С. Масковского. 2017. – 336 с.
4. Давлетшин М. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.: Ўзбекистон, 2009.№1. – 30 б.
5. Давлетшин М.Г., Дўстмухаммедова Ш., Мавлонов М., Тўйчиёва С. Ёш даврлари ва педагогик психология. Ўқув-методик қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2014.– 130 б.
6. Н.С.Шкитина, Н.С.Касаткина. Партиципативная подготовка студентов педагогических вузов. Челябинск, Россия. Вестник НВГУ. 2019. № 4